

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сайфиева Хонзодабегим Жамолиддиновна

Студентка, Международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15585334>

Аннотация. В данной статье рассматривается история образования органов охраны памятников на территории Средней Азии. Создание общественных и государственных органов охраны объектов культурного наследия, их роль, в деле изучения и сохранения памятников. Правовая база государственных органов охраны объектов культурного наследия на примере Самарканда.

Ключевые слова: ОКН (объекты культурного наследия), Самкомстарис, Туркомстарис, СНК (Совет Народных комиссаров), Глав. НПУ (Главное Научно-производственное управление по охране памятников). ЮНЕСКО – Международная Конвенция: Об охране Всемирного Культурного и Природного наследия.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda yodgorliklarni muhofaza qilish organlarining shakllanish tarixi ko'rib chiqiladi. Madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish bo'yicha jamoat va davlat organlarini tashkil etish, ularning yodgorliklarni o'rganish va saqlashdagi roli va Samarqand misolida madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat organlari faoliyatining huquqiy asoslari tadqiq qilindi.

Annotation. This article will consider the history of the formation of monument protection bodies in Central Asia. The organization of public and state bodies for the protection of cultural heritage sites, their role in the study and preservation of monuments. The legal basis for the activities of state bodies for the protection of objects of cultural heritage on the example of Samarkand is explored.

Охрана объектов культурного наследия является не только национальной, но и Международной культурной политикой способствующей сохранению и передаче уникального исторического наследия будущим поколениям.

Во второй половине XIX века территория Средней Азии была завоёвана российской империей. Территория Туркестанского края стала объектом изучения природного, этнографического, но и культурного наследия, расположенного на её территориях. В 1859 году была создана императорская археологическая комиссия, которая с 1870-х годов начала планировать работы по изучению древних объектов Средней Азии. Особый интерес членов комиссии привлекали города Бухара, Самарканд и Хива, В этих городах учёные осуществляли учет памятников, проводили работы по их обмерам, а также определяли техническое состояние объектов, с учетом необходимости проведения первоочередных работ по спасению этих объектов. К этим работам в 1890 году были включены и памятники Шахрисабза.

Вместе с тем, в 1876 году на территории Средней Азии начали открываться и первые музеи. Одним из первых открылся музей в городе Ташкенте и приобрел название Туркестанского музея, который впоследствии был переименован в Государственный музей истории Узбекистана. В 1911 году и в городе Самарканде был открыт Краеведческий

музей. Эти музеи сыграли важную роль в систематизации археологических находок. К тому времени ещё не существовали специализированные государственные органы охраны памятников, эти работы носили эпизодический научный и частный характер. В 1916 году в Самарканде был создан Русский комитет по изучению Средней и Восточной Азии. В состав комитета входили видные ученые и архитекторы того времени, которые проводили экспедиции к памятникам, изучали их, снимали копии орнаментов архитектуры. Впоследствии эти работы пригодились при проведении реставрационных работ в 1940 - 80 гг.

Вместе с тем одним из первых смотрителей памятников города Самарканда был Василий Лаврентьевич Вяткин - археолог, профессор, почетный член Туркестанского народного университета, Восточного института в Ташкенте, член корреспондент Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии. В 1896 г. он перевел произведение Абу Тахира- Ходжи «Самария», издал книгу Султана Бабура Мирзы, «Самарканд и его окрестности в прошлом», которые содержали ценные сведения для археологов, историков и поныне интересны молодым специалистам и исследователям.

1908-1909 г. Василий Лаврентьевич Вяткин сделал величайшее археологическое открытие XX века – нашел руины Обсерватории Улугбека. Мечтой Вяткина было «превратить Самарканд в город-музей!» и этой идеи он посвятил более четверти века своей жизни.

В 1916 г. два ташкентских научных сообщества: Туркестанский отдел Географического общества и Туркестанский кружок любителей археологии планировали осуществить регистрацию и составлении списка выявленных и сохранившихся памятников Туркестана, однако началась революция, и этим планам не суждено было осуществиться в полной мере.

В 1920 г. тема сохранения памятников Средней Азии вновь ожила, и были начаты первые шаги в области охраны и реставрации памятников культуры. В Ташкенте объединились оба прежде действующих сообщества: Туркестанский кружок любителей археологии (ТКЛА) и Туркестанское общество охраны памятников, а в Самарканде была создана и начала действовать постоянная комиссия по охране памятников старины Самкомстарис.

В том же году в Туркестанской республике был создан Туркестанский комитет по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы – Туркомстарис. Основной деятельностью являлось: управление всем музейным делом Республики, охрана, регистрация и реставрация памятников истории и искусства, регистрация и охрана памятников природы, а также сбор и научная обработка всего относящегося к данному материалу.

В 1921 г. начались систематизация объектов старины, подлежащих охране. Совет Народных комиссаров Туркеспублики 31 июля 1921 г. издал указ о запрете вывоза и продажи предметов искусства и старины за границу на всей территории республики. Вместе с тем было принято Постановление Комитета (за № 173) о прекращении любительских и хищных раскопок на территории памятников. В течение 3 лет деятельности Туркомстариса на учёт и охрану были приняты наиболее ценные в историческом и археологическом отношении 52 памятника Туркестана. Вместе с тем, в 1923 году Комитетом было принято постановление углубленного изучения памятников, и их реставрацию производить только специалистами комитета или его органами на местах.

В связи с национальным размеживанием республики Туркомстарис, был переименован в 1924 году в Средазкомстарис.

В эти годы стала формироваться методика по проведению реставрационных работ на памятниках истории и культуры. К этим работам стали привлекать местных мастеров. Данная методика позволила накопить ценный опыт и приостановить процессы разрушения памятников старины. Стали создать специализированные ремонтно-реставрационные мастерские, появились потомственные мастера – реставраторы.

В 1970 годы при Министерстве культуры Республики Узбекистан было создано Главное Научно Производственное управление по охране памятников. В 1982 исторический центр г.Самарканда был объявлен Самаркандским Государственным Объединённым историко - архитектурным и художественным музеем заповедником. С целью упорядочения системы охраны памятников в 1996 году в Узбекистане были созданы Государственные инспекции по охране памятников истории и культуры. К этому периоду на территории Самаркандской области на государственном учете и охране состояло более двух тысяч объектов культурного наследия.

В 2001 году Исторический центр Самарканда, состоящих из трех древних городов: Археологического заповедника Афрасиаб, Средневекового (Тимуридского) города и Европейской части города, вошла в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО с номинацией: «Самарканд перекресток культур». Основой для включения исторического центра Самарканда в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО послужил Генеральный план Историко-архитектурных ценностей Самарканда, разработанный Научно Исследовательской лабораторией «Оянда» руководителем которого был Фирдавс Исмаилович Набераев .

18 апреля 1984 года вся Мировая общественность отмечает Международный день охраны памятников.

С приобретением Независимости принят Закон «Об охране и использовании объектов культурного наследия» Р.Уз, Ратифицирована Конвенция « Об охране Всемирного Культурного и Природного наследия», вместе с этим в существующие законы и кодексы были внесены дополнения и изменения: в Градостроительный, Налоговый, Земельный Уголовный, Гражданский, и др.

В основном законе Республики Узбекистан - Конституции, в статье № 51 отмечено что: « Охрана объектов культурного наследия долг каждого гражданина Республики».

В заключении хотелось бы заметить, что сохранение объектов культурного наследия это не только дань уважения к истории и культуры нашего народа, но является также важным элементом устойчивого развития экономики республики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Республики Узбекистан, Ведомости палат Олий Мажлиса РУз, 2011
2. Закон РУз. «Об охране и использовании объектов культурного наследия». Ташкент, 30 августа 2001
3. Всемирная Конвенция «Об охране Всемирного Культурного и Природного наследия»
4. Архив Управления "По охране объектов культурного наследия"
5. Газета: Самаркандский вестник. "Реставрация в Самарканде: Этапы истории" 16 ноября 2020

6. 6.Газета: Самаркандский вестник." У истоков охраны памятников старины и искусства"
22 февраля 2024
7. 7.Газета: Самаркандский вестник."Главная мечта зрителя памятников" 9 июня 2022